

ЁНҒИННИ БАРТАРАФ ЭТИШДА МЕХНАТ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИ

Бекниязова Гаухар Женисбаевна

Нукус шаҳар 2-сонли касб-ҳунар мактаби
ишлаб чиқариш таълим устаси

Аннотация. Мазкур мақолада ёнгин хавфсизлиги юзасидан аҳолининг тайёргарлиги, хусусан меҳнат хавфсизлигини таъминлаш юзасидан атрофлича фикр-мулоҳазалар юритилган.

Калит сўзлар: ёнгин, атроф-муҳит тозаллиги, аҳоли саломатлиги, фавқулодда вазиятлар, хавфсиз ҳаёт.

Ёнгин сўзини эшитган пайтда кўпчилик кўз олдида ловиллаб ёнаётган олов кўз олдида келиши, табиий. Ёнгин тушунчаси деганда одамларнинг ҳаёти ва (ёки) соғлиғига, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулкига, шунингдек атроф табиий муҳитга зарар етказадиган, назорат қилиб бўлмайдиган ёнишдир. Уларнинг хавфсизлигини таъминлаш одамларнинг, юридик ва жисмоний шахслар мол-мулкининг, шунингдек атроф табиий муҳитнинг ёнгинлардан ҳимояланганлиги ҳолати тушунилади.

Бугунги XXI асрда ишлаб чиқариш жараёнларининг юксак тараққий этган технологиялар билан таъминланиши, табиий ривожланишда салбий ҳолатларнинг вужудга келаётганлиги ҳамда уларнинг мураккаблашуви натижасида аҳоли саломатлиги, атроф-муҳит тозаллиги ва иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига таҳдид солаётган бир пайтда хавфсиз ҳаётни таъминлаш ҳам долзарб масалага айланганлиги барчамизга маълум.

Айни пайтда мамлакатимизда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш, табиий, техноген ҳамда экологик хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб, бу борада муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ўтган 2 йил давомида Олий Мажлисга

йўллаган Мурожаатномаларида илгари сурилган долзарб вазифаларга эътиборни қаратишни жоиз деб билишимиз зарур. Хусусан, Олий Мажлисга 2017 йил 22 декабрда йўллаган Мурожаатномасида аҳоли хавфсизлигини сақлаш энг устувор вазифа эканлиги таъкидланган бўлса, ўтган 2018 йилнинг 28 декабридаги Мурожаатномасида эса халқимиз хавфсизлигини таъминлашни янги босқичга кўтариш зарурлиги муҳим йўналишлардан бири сифатида белгиланди.

Дарҳақиқат, аҳоли хавфсизлигини таъминлашда уларнинг беҳатар яшаш даражасини ошириш, муносиб турмуш шароитларини яратиш долзарб аҳамият касб этади.

Маълумки, ёнғин хавфсизлиги таъминлаш масаласи дунёнинг барча мамлакатлари учун устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Ёнғинлар таҳлилига эътибор қаратадиган бўлсак, мамлакатимизда йил сайин ёнғинлар сонининг камайиш тенденцияси кузатилмоқда, бунда асосан, ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимларининг шу жумладан, Институт профессор-ўқитувчиларининг ҳам мутахассислар тайёрлаш йўлидаги саъй-ҳаракатлари зое кетмаётганлигидан далолат беради. Лекин, ёнғинлар оқибатида етказилаётган маънавий ва моддий зарарнинг ҳали ҳам катта миқдордалиги, инсонларнинг тан жароҳати олиш ва ҳалок бўлиш ҳолатлари афсуски, кузатилмоқда. Бу, соҳада фидойлик билан виждонан хизмат қилаётган ҳар бир ходимни хавотирга солмасдан қўймайди.

Меҳнатни муҳофаза қилиш – бу тегишли конун ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида амал қилувчи, инсоннинг меҳнат жараёнидаги хавфсизлиги, сиҳат - саломатлиги ва иш қобилияти сақланиши таъминлашга қаратилган ижтимоий - иқтисодий, ташкилий, техникавий, санитария - гигиена ва даволаш - профилактика тадбирлари ҳамда воситалари тизимидан иборат. Муассасада, меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик техникаси бўйича йўриқлар бўлиши зарур.

Меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилмасликнинг асосий сабаби билимсизлик. Иш учун зарур хавфсизлик воситалари билан эса, ходимни иш берувчи таъминлаши керак.

Охирги пайтларда иш жойларида турли хил бахтсиз ҳодисалар оқибатида ишчи-хизматчиларнинг ногирон бўлиб қолиши, ёхуд уларнинг ҳаёт билан видолашиш ҳолатлари кузатилмоқда. Шу билан корхона ва ташкилотларда меҳнат хавфсизлигига риоя қилиш, бу борада тўғри тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш кун тартибига чиқмоқда.

Дарвоқе, иш юзасидан айрим муассасаларга, ташкилотларга бориб қоламиз. Шундайлари бор, кўрганда баҳри-дилинг очилади, хавфсизлик техникаларига риоя қилишади, лекин шундай ташкилотлар ҳам борки, иш берувчи томонидан бепарволик қилинади. На тиббий кўрикдан ўтказилади, на ҳимоя воситалари олиб беради. Шу боис иш берувчилардан меҳнатни муҳофаза қилиш маданиятини ўзларига жорий қилишса, кучайтиришса. Шундагина, иш жойларида рўй берадиган ҳар хил бахтсиз ҳодисаларнинг келиб чиқиши бартараф этилган бўлар эди.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сон Фармони. Тошкент, 2017
2. Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майдаги «Фуқаро муҳофазаси тўғрисида»ги қонуни.
3. Ўзбекистон Республикаси 2008 йил 26 декабрдаги «Қутқарув хизмати ва қутқарувчи мақоми тўғрисида» қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 июндаги «Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини тубдан ошириш чора - тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5066-сонли Фармони.
5. Ёнғин хавфсизлиги журнали 12 (88) 2012.
6. Ёнғин хавфсизлиги журнали 4 (104) 2014.